

Hacia una pedagogía crítica universitaria

Pedro Pablo, Astorga Andrade

Universidad Politécnica Territorial
del estado Mérida (UPTM) - Núcleo Bailadores
orcid: 0000-0002-1478-9204
ppastorga@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 12/09/2021

Fecha de aprobado: 19/11/2021

Resumen

La investigación tiene como objetivo generar elementos teóricos para sustentar la puesta en práctica de la pedagogía crítica en las universidades con lo cual se contribuye a la valorización del ser y el hacer de la pedagogía crítica. El recorrido histórico social se fundamenta en el enfoque de Paulo Freire. El paradigma con el cual se identifica la acción investigativa es el paradigma socio crítico con el método de investigación acción crítica emancipativa. Las técnicas utilizadas para el rescate de la información fueron

abiertas y flexibles usando la entrevista a profundidad y la triangulación para el logro de los hallazgos. Los elementos teóricos generados fueron: Relación teoría y práctica, Racionalidad crítica dialéctica, Contextualización de la pedagogía crítica, Desarrollo de la investigación-acción deliberativa colaborativa y Ética. Todo lo cual contribuirá al logro de un ser como un ente biopsicosocial analítico, crítico, reflexivo y lógico cuyas capacidades humanas son la base para el desarrollo de su proceso de aprendizaje.

Palabras clave:

Pedagogía crítica ; universidad; saber pedagógico; investigación acción; ética

Towards a Critical University Pedagogy

Abstract

The research aims to generate theoretical elements to support the implementation of critical pedagogy in universities, which contributes to the valorization of being and the making of critical pedagogy. The social historical journey is based on Paulo Freire's approach. The paradigm with which the investigative action is the socio-critical paradigm with the method of emancipative critical action research. The techniques used for information rescue were open and flexible using in-depth interviewing and

triangulation to achieve the findings. The theoretical foundations generated were: Relationship theory and practice, Dialectical critical rationality, Contextualization of critical pedagogy, Development of collaborative deliberative action research and the ethics. All of which will contribute to the achievement of a being as an analytical, critical, reflective and logical biopsychosocial entity whose human capabilities are the basis for the development of its learning process.

Keywords:

Critical pedagogy; university; pedagogical knowledge; action research; ethics

Introducción

La investigación tiene como objetivo generar elementos teóricos para sustentar la puesta en práctica de la pedagogía crítica en las universidades con lo cual se contribuye a la valorización del ser y el hacer de la pedagogía crítica.

La práctica educativa ha otorgado racionalidad a las acciones del individuo participante en la sociedad, hecho, condicionante bajo un ideal controlado fuera del contexto de la realidad. Un saber pedagógico apegado a los factores estructurales y funcionales entre los cuales resaltan los contenidos establecidos en el currículo que han reducido la enseñanza a actos mecanicistas con los tradicionales modelos teóricos conductista fundamentados en la instrucción, por el cumplimiento de objetivos operativos. Se presenta la emergencia de una pedagogía entendida como un espacio pluralista, dinámico e histórico, conjugada por diversos intereses, así como por relaciones de poder asimétricas, las cuales se articulan, entrelazan y co-constituyen permanentemente, es decir, no pueden ser analizados como espacios completamente autónomos, independientes y aislados, porque intervienen actores que participan en la construcción del

conocimiento científico en las instituciones de educación superior.

Es necesario realizar una revisión crítica que conlleve a reestructurar y plantear un nuevo reto: salir de ese modelo ancestral, tradicional y clásico que muchos de los docentes practican al transferir sus conocimientos en el proceso de enseñanza tradicional. Se espera que la pedagogía crítica, ejerza un gran influjo en la formación de un nuevo profesional más humano, más integral, centrado en principios y valores fundamentados en una nueva ética. Y que ese mismo facilitador conciba, al iniciar sus estudios universitarios, la transformación mediante una formación y capacitación que nivele su conciencia a nivel del desarrollo endógeno sustentable.

La universidad actual debe ser un referente en la formación de un nuevo promotor del conocimiento que sea innovador, comprometido con su entorno y dispuesto a construir, aplicar e impulsar el verdadero conocimiento filosófico, científico y tecnológico, que ayude a la conformación de un nuevo mundo pluralista, multicultural y multiétnico, dentro del nuevo contexto exigido por las generaciones de relevo. De todo esto, se

hace necesario un cambio en el proceso enseñanza aprendizaje con incidencias en el docente y un nuevo estudiante activo, responsable, creativo, crítico y no el participante pasivo y conformista, sin sentido crítico, ambos están conscientes que la educación es un conjunto de actividades prácticas que expresa valores y una clara definición entre la educación universitaria y la sociedad.

La investigación plantea la pedagogía crítica universitaria desde el enfoque de Paulo Freire con el propósito de generar a través de la pedagogía crítica universitaria, la valorizando el ser y del hacer del proceso de aprendizaje, con el fin de formar el pensamiento crítico del estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida Kléber Ramírez, Núcleo Valle del Mocotíes, en su carácter de Universidad Politécnica Territorial que integra la misión Alma Mater de las políticas educativas de la municipalización de los estudios universitarios que deben estar al alcance de todos los participantes potenciales y en acción del valle del Mocotíes.

La relación educativa es una relación de diálogo y de apertura, basada en

la autonomía y la libertad tanto del educador como de los educandos. "El educador –escribe Freire– tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios y todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente aprehendido por los educandos"

(Freire, 1977: 18)

Se requiere un cambio de conciencia colectiva desde la pedagogía crítica cuya concepción presupone a un sujeto y un objeto claramente diferenciados que se encuentran en una relación profundamente asimétrica y jerárquica.

La investigación se organiza en las siguientes partes: Introducción, Basamento teórico fundamentado en el enfoque Freideriano en la educación universitaria, Metodología, Hallazgo y Conclusiones. Se presentan las referencias bibliográficas que sustenta la investigación.

Basamento teórico: Enfoque Freideriano en la educación universitaria

El enfoque de Paulo Freire sustentado en la teoría crítica, apunta

a la transformación de la realidad para mejorarla y hacia la búsqueda dirigida a que las personas se consideren sujetos de su propia historia, en vez de objetos, mediante el uso de la conciencia crítica.

Freire (1970, p.74) resalta sus grandes observaciones de la educación adaptativa:

- a) El educador, facilitador o maestro es quien educa, mientras que el educando es quien recibe el aprendizaje.
- b) El educador es quien sabe; los alumnos no saben.
- c) El educador es quien piensa, es el sujeto del proceso; los educandos son los objetos pensados.
- d) El educador es quien habla; los educandos, quienes escuchan dócilmente.
- e) El educador es quien disciplina; los educandos, los disciplinados
- f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos, quienes siguen la prescripción.
- g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador.
- h) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes jamás

- se escucha, se acomodan a él.
- i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos; son estos quienes deben adaptarse.
- j) El educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos.

La postura crítica para Freire (1996) no es ni verbalismo ni activismo, sino una actitud dialéctica que implica por igual a la teoría y a la práctica: "la práctica docente crítica...envuelve el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer"(p. 43). Se requiere un cierto número de:

...cualidades o virtudes, como amorosidad, respeto a los otros, tolerancia, humildad, gusto por la alegría, apertura a lo nuevo, disponibilidad para el cambio, persistencia en la lucha, rechazo de los fatalismos, identificación con la esperanza y apertura a la justicia" (p.136).

La Pedagogía Crítica de Freire (2005), plantea la educación como una práctica de la libertad, en la cual se resalta el carácter político y ético del problema educativo. Los nuevos procesos formativos deben generar un "hombre nuevo"

consiente de su realidad y comprometido con su transformación, resaltando la construcción dialógica, el humanismo crítico, las prácticas emancipadoras y la reinención, como aspectos fundamentales para la constitución de vínculos sociales solidarios.

La producción del conocimiento se sustenta en la relación dialéctica entre teoría y práctica, a fin de transformar la realidad. La investigación-acción emancipadora, concertada entre docentes, estudiantes y comunidad. De acuerdo con Freire (1976) conocer constituye un proceso dialéctico entre la acción y la reflexión generando nuevas acciones.

El docente a partir del autorreflexión puede liberarse de dogmas y comprender, interpretar y significar su práctica pedagógica, mediante decisiones informadas por conocimientos y saberes producidos por el pensamiento dialéctico. La racionalidad crítica dialéctica promueve la formación política del ser y hacer docente, de acuerdo con Freire somos seres históricos y ese rol es un acto político. El docente asume la enseñanza como una práctica social, política e ideológica para formar ciudadanos democráticos y contribuir en la construcción y transformación de una sociedad democrática.

Además, debe considerar las relaciones del contexto y su influencia en el proceso de formación del ser humano, propiciando las relaciones entre el sujeto y la realidad, en la búsqueda de la comprensión de esas relaciones y de la transformación de la realidad para mejorarla. Han de revisar y deliberar, colaborativa y constantemente, la tradición (creencias, conceptos, pensamientos, etc.) a fin de orientar el modo de realizar los fines éticos de la práctica pedagógica.

La Pedagogía Crítica forma al docente en la enseñanza fundamentada en una investigación-acción deliberativa, colaborativa y autónoma, llevada a cabo con sus colegas y los educandos, acerca de su práctica pedagógica diaria, con miras a mejorarla sobre la base de la construcción y reconstrucción de la misma y de la teoría pedagógica que la sustenta, a partir de la reflexión crítica. De esta manera, se hace del currículum una tarea colectiva e integradora de conocimientos.

Metodología

La naturaleza de la realidad estudiada es compartida, holística, construida, dinámica, divergente. Para Guba y Lincoln (2002) la ontología socio crítica acepta la existen-

cia de una realidad dinámica e histórica que debe ser transformada. Una pedagogía universitaria con una praxis reduccionista basada en la enseñanza tradicional, pero con el interés de los investigadores hacia una pedagogía transformadora universitaria con una marcada influencia de los valores sociales y culturales, así como de la ideología política de la realidad investigada. El paradigma socio crítico identifica la acción investigativa. Para (Arnal,1992, p.98) este paradigma adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan, "de los estudios comunitarios y de la investigación participante".

Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; plantea Alvarado, Siso y García (2008) el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. En el ámbito pedagógico universitario adopta una visión global y dialéctica de la realidad educativa; una visión democrática del conocimiento y sus procesos, así como una visión particular de

la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica.

Para Habermas (1986) el conocimiento se constituye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie humana y que han sido configurados por las condiciones históricas y sociales. La investigación Acción Crítica Emancipativa es el método seleccionado por el investigador, predomina la observación, el diálogo y la participación de los miembros. Permitted generar un tipo de conocimiento emancipativo con el objetivo de participar en la transformación social a través de la acción e implicación. Grundy (1982, 1991) esta modalidad de investigación acción parte de la idea:

...de que no siempre es posible la realización de

lo que supone el modelo práctico debido a las restricciones institucionales e ideológicas. Por esta razón, no es suficiente con plantearse la práctica particular, sino que es necesario plantearse, además, la transformación de estas estructuras restrictivas, para lo cual es necesario acudir a fuentes teóricas críticas que sirvan de soporte a esta toma de conciencia de las limitaciones de la práctica.

La forma de conocimiento subjetiva mediante la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio asumió el enfoque cualitativo. Para Martínez (2006) la investigación cualitativa es un todo integrado busca identificar la naturaleza profunda de la realidad, su estructura dinámica que da razón de su comportamiento y manifestaciones, valorando el contexto social. Se enfocó en comprender y profundi-

zar el fenómeno de la pedagogía universitaria, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación estrecha con el contexto para generar una pedagogía crítica universitaria.

Los informantes claves de acuerdo con el criterio de Taylor y Bogdan (1986) "son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de relaciones pueden ayudar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de información y a la vez les va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios". La escogencia de los sujetos integrantes de la UPTM, Núcleo Valle del Mocotíes, extensión Tovar del estado Mérida que participaron en el presente estudio fue intencional, conformada por el personal docente, para un total de seis servidores públicos (v. Tabla 1).

Tabla 1.- Informantes Clave

Descripción	Nº
Coordinador	1
Docentes	5
Total	6

Fuente: Elaboración propia, (Astorga, 2021).

La investigación consideró la entrevista en profundidad y el uso de documentos para analizar la realidad social. La primera permitió al investigador un intercambio y participación directa del investigador con los informantes clave. Esta consiste de acuerdo con Taylor y Bogdan 1992, p. 100) en:

Una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de

asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación.

Se analizaron además los documentos vinculados con el objeto de estudio. Esto de acuerdo con Corbetta, p.36 es:

...una técnica documental...
"Un documento es un material informativo sobre un determinado fenómeno so-

cial que existe con independencia del investigador". De allí la importancia que tuvo la revisión de la literatura mediante fuentes primarias, secundarias y terciarias.

A partir del análisis de la entrevista se procedió a la categorización y a la obtención de las subcategorías de las respuestas obtenidas (v. Tabla 2).

Tabla N.º 2.- Categorías

Categorías	Subcategorías
Relación teoría y práctica	Saber pedagógico en la acción y la reflexión del docente y los estudiantes.
Racionalidad crítica dialéctica	Un ente biopsicosocial analítico, crítico, reflexivo y lógico con las mejores relaciones asertivas para el desarrollo de sus propias capacidades humanas.
Contextualización: la Pedagogía Crítica	Procesos de investigación y sistematización de experiencias, elementos socio-históricos, económicos, culturales, geográficos, políticos.
Investigación-acción deliberativa colaborativa	Metodologías activas.
La finalidad ética en el aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades cognitivas	Relación entre la razón y la moralidad al momento de la reflexión y la acción práctica.

Fuente: Astorga, (2021).

Hallazgos

Los elementos teóricos generados fueron: Relación teoría y práctica, Racionalidad crítica dialéctica, contextualización: la pedagogía crítica y el desarrollo de la investigación-acción deliberativa colaborativa. Estos se analizan y discuten a continuación:

- a)** Como ejes integradores del saber pedagógico en la relación teoría y práctica, la aplicación curricular de la pedagogía crítica requiere de escenarios de diálogo con la comunidad educativa en todos los ámbitos con un trabajo abierto, motivador, creativo y adaptado al currículo. La producción del conocimiento se sustenta en la relación dialéctica entre teoría y práctica reflexiva-crítica, a fin de transformar la realidad. El conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto.
- b)** Racionalidad crítica dialéctica mediante una relación recíproca en la enseñanza y el aprendizaje el docente construye y se apropia de una identidad como pedagogo, valorizando el ser y el hacer de su profesión, concienciando el compromiso social e histórico que involucra su labor como formador del conocimiento.
- c)** Contextualización: la Pe-

dagogía Crítica a través de los procesos de investigación y sistematización de experiencias, elementos socio-históricos, económicos, culturales, geográficos, políticos en los cuales interactúa el sujeto y a partir de ellos interpreta la realidad con un pensamiento reflexivo y crítico en un sistema de interacción que involucra lo social, lo cultural, lo histórico. El estudiante y el docente deben ver y sentir lo que sucede allá afuera donde está la comunidad. Ahí, donde también se necesita cambiar para bien, donde hay que elevar los niveles de conciencia y contribuir a la formación y capacitación de quien necesita del docente, del estudiante, de la universidad, del conocimiento. Ese resto de la sociedad que también aspira a vivir en un mundo mejor, donde se interprete de manera positiva y con mayor claridad y firmeza que la sabiduría es el resultado de fusionar el conocimiento con el sentimiento, pero también, esa sociedad académica, ciudadana, laboral, necesita tener un control emocional, una paz mental y un crecimiento espiritual, de todo esto aparece el nuevo rol del docente, del estudiante quien desde sus inicios en la educación superior debe convertirse

en un investigador acucioso e identificado con quien está a su lado.

d) Investigación-acción deliberativa colaborativa en la formación docente a partir de la reflexión crítica como metodología activa mediante la participación, dialogo, libertad, praxis, compartir con los demás, espera aprender de quien está a su lado y siempre habrá observaciones que conllevan a los avances y las correcciones. Este tipo de metodología se debe practicar en los diferentes ambientes, abiertos o cerrados, presencial o a distancia.

e) La finalidad ética en el aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades cognitivas es la base fundamental para la aplicación de los conocimientos adquiridos. El aprendizaje cooperativo tiene gran potencial en el trabajo socializador entre el alumnado. Para Freire una postura crítica dentro de la educación propone una formación ética, con el fin de evitar que caigan en una razón instrumental y así avivar la conciencia en los individuos. Según la teoría crítica acción comunicativa de Habermas, el aula de clases puede considerarse como un escenario de múltiples interacciones en el que el mundo social, cognitivo

e intersubjetivo, la interacción que profesores y estudiantes realizan dependerá del sentido y de las pretensiones de validez de sus argumentos. Al vincular la acción comunicativa a la didáctica se requiere una reflexión sobre la formación con fines éticos y políticos. La didáctica puede promover el pensamiento crítico y la emancipación social.

Aproximaciones conclusivas

Astorga (2021) definen la pedagogía transformadora como un nuevo pensamiento, una nueva forma que aborda las dimensiones del ser, un ente biopsicosocial analítico, crítico, reflexivo y lógico con las mejores relaciones asertivas para el desarrollo de sus propias capacidades humanas. La pedagogía transformadora exige que cada uno de los actores del mundo académico aprendan a develar las causas del por qué la sociedad está en esos niveles de incompreensión, de egoísmo, de negligencia y se ha dejado arrastrar a niveles deplorables que generan una vida en condiciones infrahumanas. Entonces se debe enseñar en los claustros, al aire libre, o debajo de los árboles, como enseñaba Sócrates o Platón o Aristóteles. Pero apren-

der haciendo que permita conocer el porqué de las cosas, el cómo resolver las situaciones de deterioro moral, académico, físico, etc.

Desde la perspectiva de la Pedagogía Crítica, la relación teoría y práctica es relevante, la praxis debe ser acción y reflexión. De ahí la unidad entre práctica y teoría, en la que ambas se van constituyendo, haciéndose y rehaciéndose en un movimiento permanente de la práctica a la teoría y de ésta a una nueva práctica. La teoría debe estar interconectada con la experiencia, representando distintos momentos analíticos.

La Dialogicidad para la praxis educativa, contextualiza la visión de educación y la cultura humana. La racionalidad crítica dialéctica en la formación pedagógica le provee al docente herramientas mediante el establecimiento de relaciones cognoscitivas y conexiones con la realidad (con lo que conoce el estudiante y le es más familiar y los recursos que tiene a la mano). Asimismo, contribuye a que el docente construya y se apropie de una identidad como pedagogo, valorizando el ser y el hacer de su profesión, concienciando el compromiso social e histórico que involucra su labor como formador del conocimiento. Se constituya en el sustento teórico-práctico y atraviese

toda la carrera. La construcción de un lenguaje y un discurso pedagógico dialéctico dado en relaciones sociales participativas, comunitarias y democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras.

Contextualizar el proceso de interaprendizaje desde la perspectiva de la pedagogía crítica conlleva a la posibilidad de educar para mejorar el convivir en comunidad. Esto supone la resignificación histórica para descubrir las manifestaciones de identidad, crisis culturales y de valores, comprender las propias experiencias y las circunstancias en las que se desarrollan.

Se sugiere que el desempeño docente revista un nuevo compromiso social, generado de esta nueva fase y de la aplicación de la pedagogía transformadora, marcada por los pasos agigantados en ese proceso de cambio que obligan las transformaciones tecnológicas y de información, igualmente a causa de los conflictos sociales y ecológicos. Es necesario colocar muy en alto la relevancia de formar de manera integral a todo docente, en este caso y con mayor énfasis, al facilitador universitario o al profesor que se desempeña en la educación superior, por cuanto es la mejor alternativa en tiempos de crisis que exigen procesos de transformación. Esto quiere decir,

que sean capaces y decididos a percibir la realidad como una unidad compleja y no como muchos que, la consideran su propia parcela o el centro de conocimientos, divorciada del mundo real y lleno de vicisitudes, pero también de oportunidades.

Se requiere una metodología develadora y transformadora de la realidad mediante un círculo dialógico para entenderse como sujetos teórico-prácticos y transformar su medio contextual a partir del análisis crítico de su realidad socio histórica. La Dialogicidad para la praxis educativa, contextualiza la visión de educación y la cultura humana.

La pedagogía crítica centra se basa en la construcción de un lenguaje y un discurso pedagógico dialéctico dado en relaciones sociales participativas, comunitarias y democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras. La universidad debe responder a todas las formas de pensamiento e ideologías no a una única forma de pensamiento. Una formación con un claro compromiso social, ético y político, bajo valores de cooperación, solidaridad y justicia social. Debe estar abierta a su entorno social y todo lo que confluya en ella, no solo los actores directos como

estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero, sino también actores del sector productivo y empresarial, para el desarrollo de investigaciones. La construcción del conocimiento debe ser el resultado de una serie de acciones conjuntas entre el docente y los participantes que faciliten el conocimiento de la misma práctica, porque ella conlleva a la transformación mediante la acción, la reflexión, la teoría y lo pragmático.

Es necesario incentivar la horizontalización de las relaciones humanas, la cual, sin llegar a ser utópica, apunta a una doble visión y transformación del hecho educativo, tanto en el interior de la persona como en las estructuras sociales, colocar muy en alto la relevancia de formar de manera integral a todo docente, en este caso y con mayor énfasis, al facilitador universitario o al profesor que se desempeña en la educación superior, por cuanto es la mejor alternativa en tiempos de crisis que exigen procesos de transformación. Esto quiere decir, que sean capaces y decididos a percibir la realidad como una unidad compleja y no como muchos que, la consideran su propia parcela o el centro de conocimientos, divorciada del mundo real y lleno de vicisitudes, pero también de oportunidades.

Para Habermas (1984) la Pedagogía Crítica es una ciencia práctica con fines éticos, por lo tanto, la finalidad ética en el aprendizaje significativo implica considerar la relación entre la razón y la moralidad al momento de la reflexión y la acción práctica.

El aprendizaje reflexivo es un pensamiento complejo que tiene el ser humano mediante factores que conlleva al razonamiento, desarrollo psico-emocional, apoyos cognitivos ligados de valores en la forma reflexiva de pensar. El docente debe influir en el aprendizaje colaborativo, puesto que es la base fundamental para la aplicación de los conocimientos adquiridos. El estudiante siendo protagonista de ideas, opiniones de una actividad genera convivencia e interacción entre un grupo. El aprendizaje cooperativo tiene gran potencial en el trabajo socializador entre el alumnado.

Es necesario formar de manera integral a todo docente, en este caso y con mayor énfasis, al facilitador universitario o al profesor que se desempeña en la educación superior, por cuanto es la mejor alternativa en tiempos de crisis que exigen procesos de transformación. Esto quiere decir, que sean capaces y decididos a percibir la realidad como una unidad compleja y

no como muchos que, la consideran su propia parcela o el centro de conocimientos, divorciada del mundo real y lleno de vicisitudes, pero también de oportunidades.

Referencias

- Alvarado, L. y García, M. (2008)** Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Revista Universitaria de Investigación, Año 9, número 2. Caracas, Venezuela.
- Arnal, J. (1992).** Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología. Barcelona, España: Labor.
- Astorga, P. (2021).** Hacia una Pedagogía Crítica Universitaria. Tesis doctoral. Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kleber Ramírez. Doctorado en Pedagogía.
- Corbetta, P. (2007).** Metodología y Técnicas de Investigación Social. España: Ed. McGraw-HILL/Interamericana de España, S.A.
- Freire, P. (2005).** Pedagogía del oprimido. Buenos aires: Siglo XXI.
- Freire, P. (1996).** Política y Educación. Mexico Siglo XXI editores
- Freire, Paulo (1996),** La importancia de leer y el proceso de liberación, México, Siglo XXI.
- Freire, P. (1977).** Cartas a Guinea Bissau: apuntes de una experiencia pedagógica en proceso. México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1976).** La educación como práctica de la libertad (17ª ed.). México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1970).** Pedagogía del oprimido. Siglo XXI: México.
- Guba, E. y Lincoln, Y. (2002),** Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. En Denman, C. y JA. Haro (comps.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social. El Colegio de Sonora. Hermosillo, Sonora México.
- Grundy, S. (1982).** Three modes of action research. En Kemmis, S. y McTaggart, R. (ed.) (353 - 364): The Action Research Reader (3ª ed.), Victoria: Deakin University.
- Habermas, J. (1986).** Conocimientos e interés en ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos.
- Habermas, J. (1984).** Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos.
- Martínez, M. (2006)** La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). Revista IIPSI Facultad de Psicología UN M S M ISSN: 1560 - 909X VOL. 9 - N° 1 - PP. 123 - 146, planificación y aplicación de mejoras. Revista Interuniversitaria del Profesorado, 39, 51 – 73
- Taylor, J. y Bogdan, R. (1992).** Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados. Ed. Paidós, España.
- Taylor, S. y Bogdam, R. (1986).** Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Buenos Aires: Paidos.

